

AGRICULTURAL SCIENCES

DRY WHEATGRASS JUICE - A NEW GENERATION PRODUCT

Satayeva Zh.

*PhD, associate professor
S.Seifullin Kazakh Agrotechnical
Research University, Astana*

Temirbulatova S.

*Director
TOO «Contract-Production LTD»*

Temirbulatov B.

*Marketing Specialist
TOO «Contract-Production LTD»*

СУХОЙ СОК РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ - ПРОДУКТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сагаева Ж.И.

*PhD, ассоциированный профессор
Казахский агротехнический исследовательский
университет им.С.Сейфуллина, г.Астана*

Темирбулатова С.К.

*Директор
TOO «Контракт-Продакшн ЛТД»*

Темирбулатов Б.Б.

*Специалист по коммерциализации
TOO «Контракт-Продакшн ЛТД»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13619946>*

Abstract

Wheat is an important component of the human diet and its production plays a key role in food safety. The usefulness of wheat has expanded and young sprouts have been identified as beneficial in terms of nutrition. Wheatgrass has excellent nutritional and nutritious value and is an excellent product for proper nutrition and health. An excellent choice for growing wheatgrass at any time of the year is modern hydroponics technology - a type of soilless gardening. Hydroponics is a method of growing plants using an aqueous nutrient-rich solution instead of soil with mechanical support of an inert environment, and may include a growing medium or substrate. This article reviews numerous scientific researches that confirm the presence of 17 amino acids, vitamins A, C, E, minerals, proteins, chlorophyll, carotene, antioxidants, phenolic compounds in wheatgrass, juice and powder obtained from wheatgrass juice.

Аннотация

Пшеница является важным компонентом пищевого рациона людей и его производство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Полезность пшеницы расширилась, и молодые ростки были идентифицированы как полезные с точки зрения питания. Ростки пшеницы обладают превосходной пищевой и питательной ценностью и являются отличным продуктом для правильного питания и поддержания здоровья. Отличным выбором для выращивания ростков пшеницы в любое время года является современная технология гидропоники — это тип беспочвенного садоводства. Гидропоника — это метод выращивания растений с использованием водного питательного обогащенного раствора вместо почвы с механической поддержкой инертной среды, и может включать в себя субстрат-наполнитель или среду для выращивания. В этой статье приведен обзор многочисленных научных исследований, которые подтверждают наличие 17 аминокислот, витаминов А, С, Е, минералов, белков, хлорофилла, каротина, антиоксидантов, фенольных соединений в ростках пшеницы, соке и порошке, полученного из сока ростков пшеницы.

Keywords: wheat, hydroponics, wheatgrass, juice, powder, nutritional value, macronutrients, micronutrients.

Ключевые слова: пшеница, гидропоника, ростки пшеницы, сок, порошок, питательная ценность, макронутриенты, микронутриенты.

Пшеница — одна из самых важных культур для человечества, поскольку она является основным продуктом питания миллионов людей в мире. Семена пшеницы — это зерновые культуры и основной продукт питания, который выращивается во всем мире [1]. Это один из 30 видов растений, на

долю которых приходится почти 95% поставок продовольствия во всем мире [2]. Июльский прогноз ФАО по производству зерновых в 2024 году в мире повышен на 7,9 млн тонн (0,3 процента) и в настоящее время составляет рекордные 2854 млн тонн, т. е. чуть выше уровня 2023 года. Это повышение

по сравнению с июньским прогнозом обусловлено улучшением видов на урожай фуражных зерновых (прогноз мирового производства увеличен на 0,4 процента до 1530 млн тонн) и пшеницы (ожидается увеличение производства на 0,3 процента до 789 млн тонн) [3].

Казахстан, расположенный на дальнем востоке Евразийского пшеничного пояса, занимает четырнадцатое место по производству пшеницы и восьмое место по экспорту пшеницы в мире. Пшеница является важным компонентом экспортной торговли Казахстана, и страна играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности на местном, региональном и международном уровнях. Однако несмотря на то, что большая часть сельскохозяйственных угодий занята пшеницей, урожайность на гектар ниже региональных и международных уровней. Таким образом, несмотря на ряд неопределенностей и неразвитую инфраструктуру, развитие Казахстана как надежного и устойчивого источника мировых поставок пшеницы имеет стратегическое значение [4].

Ограничение площади обрабатываемых земель и растущий спрос на продовольствие стимулировали развитие городского фермерства. Практика контейнерного садоводства, садоводства на патио и садоводства на крышах приводит к эрозии почвы, в то время как беспочвенные системы, такие как гидропоника и аэропоника, являются дорогостоящими. Необходимо определить баланс между традиционными и современными методами.

Одним из самых больших достижений в сельском хозяйстве стало открытие того, что растениям на самом деле не нужна почва для роста. Фактически, выращивание может быть возможным с помощью использования гидропонных систем. С помощью гидропоники растения получают все необходимые им питательные вещества, не окутывая свои корни землей.

Хотя древние люди, возможно, и не знали научных принципов этого метода, они поняли, что можно выращивать гидропонные растения без использования почвы.

Висячие сады Семирамиды, возможно, являются одним из самых ранних примеров гидропонной системы. Одно из семи чудес древнего мира, его часто называют первым известным применением гидропоники для выращивания растений. Говорят, что около 600 г. до н. э. недалеко от современного Багдада в Ираке, Сады существовали вдоль реки Евфрат, хотя, скорее всего, они были сделаны из террас, а не из чего-то висячего [5].

Гидропоника — это метод выращивания растений с использованием водного питательного обогащенного раствора вместо почвы с механической поддержкой инертной среды, и может включать в себя субстрат-наполнитель или среду для выращивания, такую как вермикулит, кокосовое волокно или перлит. Гидропонные производственные системы используются мелкими фермерами, любителями и коммерческими предприятиями.

Гидропоника используется для выращивания декоративных культур, трав и различных видов

овощей, включая огурцы, салат, перец и томаты. Системы выращивания могут быть обозначены как жидкостные (закрытые) или агрегатные (открытые или закрытые), причем закрытые типы требуют методов управления питательными веществами.

Гидропонное садоводство экономит пространство и требует меньше воды, чем садоводство в почве. Выращивание в воде также означает отсутствие сорняков. С искусственным освещением можно выращивать гидропонным способом круглый год.

Полезность пшеницы расширилась, и молодые ростки были идентифицированы как полезные с точки зрения питания. Росткам пшеницы (молодым росткам в возрасте 6–14 дней) приписывают различные полезные свойства для здоровья. Ростки пшеницы обладают превосходной пищевой ценностью и очень хорошо изучены на предмет их полезных свойств для здоровья.

Порошок сока ростков пшеницы — один из самых мощных суперпродуктов в мире. Этот суперпорошок получают из молодых листьев зеленой части проросшего семени пшеницы, из которых выжимают сок, а затем сушат при низких температурах, позволяя получить все фитонутриенты, витамины, минералы, аминокислоты и антиоксиданты. Хотя это пшеница, ростки не содержат ни грамма глютена, что идеально подходит для употребления, даже если вы не употребляете глютен.

После прорастания пшеницы (*Triticum aestivum* L.) в течение 6–10 дней образуются ростки, называемые «пшеничной травой». Изменения во время прорастания и появления всходов приводят к тому, что растения синтезируют такие соединения, как витамины, антиоксиданты или фенолы [6].

С древних времен в Индии ростки пшеницы использовались для лечения различных заболеваний и расстройств. Ростки пшеницы, широко известные как «зеленая кровь» из-за великолепного содержания хлорофилла, представляют собой молодые свежие проросшие первые листья растения пшеницы. Их линейно-ланцетные листья являются богатым хранилищем антиоксидантов, 17 аминокислот, витаминов, минералов и белков. Ростки пшеницы являются богатым источником хлорофилла, магния, калия, кальция, натрия, железа, селена, цинка, хрома, витамина B₁₂, фолиевой кислоты, пиридоксина и других минералов, которые необходимы для поддержания биохимического баланса организма. Сок ростков пшеницы содержит до 70% хлорофилла, который является важным кровяноветворным компонентом. Потенциальные преимущества хлорофилла включают улучшение здоровья, повышение энергии, средство против старения, борьбу с болезнями, детоксикацию, дезодорацию, язвы и заживление ран. 8 незаменимых аминокислот, которые ваш организм не может вырабатывать, содержатся в ростках пшеницы. Ростки пшеницы являются полноценным тоником для здоровья [7].

Ростки пшеницы, выращенные на гидропонике, содержат более высокую антиоксидантную ценность и ряд других полезных для здоровья

свойств. Преимуществами выращивания пшеницы гидропонным методом являются:

- отсутствие в применении химических удобрений, пестицидов;
- выращивание осуществляется под контролем в закрытой гигиенической среде;
- отсутствует воздействие загрязняющих веществ в окружающей среде;
- продукция поставляется свежей;
- сбор урожая производится на 8-й день, благодаря чему в продукции сохраняется высокий уровень питательных веществ;
- нет сезонных воздействий;
- стабильное качество доступно в течение всего года;
- меньшее количество используемой воды (0,05% от воды, используемой в обычном режиме);
- экономит место (1/15 часть земли, используемой в обычных условиях);
- значительное увеличение количества витаминов и различных основных минералов в гидропонно выращенной пшенице по сравнению с обычным способом.

Исследования ученых подтвердили увеличение до 131% уровня витамина С и 59% уровня железа в гидропонно выращенной пшенице по сравнению с обычным способом выращивания пшеницы [8].

Порошок ростков пшеницы помогает вывести вредные токсины, такие как тяжелые металлы, отходы метаболизма и т. д., и тем самым детоксировать кровь. Было показано, что ростки пшеницы улучшают уровень сахара в крови у людей с диабетом. Они снижают гликемический индекс продуктов, что положительно влияет на уровень сахара в крови.

При использовании вместе с традиционным лечением рака он может усилить иммунную систему, которая, как считается, сохраняет организм здоровым и свободным от болезней. Ростки пшеницы также могут снижать миелотоксичность, вызванную химиотерапией. Миелотоксичность снижает функцию костного мозга и может увеличить риск заражения.

Ростки пшеницы имеют высокий уровень ферментов, которые помогают пищеварению, помогая организму расщеплять пищу и усваивать питательные вещества, тем самым улучшая пищеварение. Он полезен для хорошего зрения и устраняет незначительные раздражения глаз, также помогает устранить перхоть.

Небольшое количество ростков пшеницы в рационе человека помогает предотвратить кариес зубов. Употребление ростков пшеницы может ускорить обмен веществ и помочь в потере веса. Это превосходное средство для очищения кожи. Оно также может бороться с кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз.

Противовоспалительные свойства ростков пшеницы могут облегчить некоторые симптомы артрита, такие как скованность, боль и отек. Это может привести к уменьшению дискомфорта и улучшению функции.

Известно также, что ростки пшеницы снижают уровень холестерина. Они контролируют кровяное давление – снижают риск сердечных заболеваний. Они поддерживают рост тканей и помогают в заживлении ран.

Ростки пшеницы могут улучшить общую умственную функцию и снять беспокойство. Их нейропротекторные эффекты улучшают когнитивные функции и могут помочь предотвратить и лечить болезнь Альцгеймера. Они помогают предотвратить потерю памяти и могут использоваться для улучшения координации рук и глаз [8-10].

Сок из ростков пшеницы используется в комплексной терапии таких заболеваний, как талассемия, гемолитическая и хроническая анемия, артрит, тканевая гипоксия, заболевания пищеварительной системы, язвенный колит, атеросклероз, рак [11, 12].

Ростки пшеницы (*Triticum aestivum* L.) также известны как богатый источник антиоксидантов, витаминов, включая А, С и Е, и минералов, таких как железо, кальций, магний и бензо(а)пирен в биодоступной форме [13].

Среди фенольных соединений, обнаруженных в ростках пшеницы, основными являются феруловая кислота, галловая кислота, кофейная кислота, сиреневая кислота и р-кумаровая кислота [14, 15].

Антиоксиданты — это незаменимые соединения в пищевых продуктах, которые очень эффективны для предотвращения вредных реакций, таких как окисление липидов, вызванное окислительным стрессом [16].

Фенольные компоненты — это вторичные метаболиты, которые образуются растениями в ответ на стрессовые условия во время роста [17]. Однако биоактивные вещества, включая антиоксиданты и фенольные соединения, становятся нестабильными, как только они удаляются из своей естественной среды. Поэтому их необходимо защищать от нежелательных взаимодействий и реакций.

Наличие высоких уровней детоксикационных агентов в виде витаминов, высокая концентрация аминокислот и минералов делают его подходящим выбором для суперпродукта. Высокое содержание хлорофилла помогает облегчить воспаление, нацеливаясь на экспрессию гена TNF-альфа [18].

Сбалансированная пищевая ценность, обеспечиваемая ростками пшеницы, улучшает физическое самочувствие и дает чувство омоложения. Исследования *in vivo* показали противораковый потенциал ростков пшеницы [19, 20].

Экстракты ростков пшеницы уменьшили метастазы клеток рака полости рта на 41% [21]. Клинически ростки пшеницы работают синергетически с химиотерапией и смягчают связанные с ней побочные эффекты [22]. Они способствуют улучшению иммунологической активности и стресса, вызванного реактивными формами кислорода и азота [23].

Сок ростков пшеницы помогает снизить уровень нежелательных триглицеридов в крови [24]. Он продемонстрировал гиполипидемический эф-

фekt у экспериментально вызванных гиперхолестеринемических крыс по сравнению с аторвастатином [25].

Кроме того, было предложено улучшить здоровье больных диабетом путем снижения уровня глюкозы в крови [26], контролировать воспаление у пациентов с язвенным колитом [27] и ревматоидным артритом [28].

Польза для здоровья, связанная с потреблением ростков пшеницы, обуславливает их постоянный спрос и интерес к местному фермерству. Учитывая, что сок/экстракты ростков пшеницы оказывают наилучшее воздействие на здоровье в свежем виде, многие потребители предпочитают выращивать их дома. Еще одним преимуществом выращивания ростков пшеницы на месте является знание короткого цикла выращивания (6–10 дней). Их рост в меньшей степени зависит от климата, что позволяет выращивать их на крышах в городских районах [29].

Наличие и режимы внесения удобрений и минералов в среду выращивания улучшают содержание полифенолов [30].

Исследователи (Fortunã et al., 2018) оценили влияние методов выращивания на основе почвы и гидропоники. Однако предыдущие исследования [31, 6] не включали аэропонику и использование какой-либо почвенной смеси на основе отходов бумажной промышленности на рост ростков пшеницы.

Терапевтическое применение ростков пшеницы имеет важное значение. Благоприятное воздействие тесно связано с составом среды выращивания. Улучшение субстрата среды и его конфигурации, условий выращивания, таких как почва, вода, воздух, может представлять собой подходящий метод для более высоких урожаев в концепции городского фермерства.

Местно выращенная суперпродуктовая пшеничная трава станет нормой для населения, заботящегося о питании. Выращивание функциональных продуктов приведет к изменению пищевой ценности при изменении методов выращивания. Исследования подтвердили, что изменение содержания питательных веществ в пшеничной траве обусловлено условиями роста. Концентрации витаминов и минералов в оцениваемых ростках дают базовое значение для соответствующей среды.

Ростки пшеницы, насыщенные витаминами (*Triticum aestivum*), имеют звание суперпродукта уже с начала 20 века, именно тогда этот темно-зеленый суперпорошок стал популярным в Америке. Однако сегодня порошок сока ростков пшеницы приобретает известность во всем мире, он ценится среди всех любителей здорового питания, а также любителей сырой пищи [8]. Порошок сока ростков пшеницы отлично подходит для использования при смешивании в воде, соке и смузи. Рекомендуемое ежедневное количество составляет 1 столовую ложку порошка, это обеспечит организм всем самым необходимым. В качестве добавки можно использовать разные ягоды, орехи, зелень, сухофрукты.

Порошок из сока ростков пшеницы изготовлен из сока выращенных органическим способом, свежесобранных молодых ростков пшеницы. Сбор осуществляется, когда содержание питательных веществ является наивысшим.

Основное различие сока из ростков пшеницы заключается в пищевой ценности порошков. Порошок ростков пшеницы содержит действительно в 4 раза больше клетчатки, в то время как порошок сока содержит значительно больше витаминов, минералов и фитонутриентов. Порошок сока ростков пшеницы содержит в 11 раз больше кальция, в 2 раза больше железа, в 4 раза больше хлорофилла и до 42 раз больше марганецсодержащего антиоксидантного фермента (супероксиддисмутазы-СОД), основная функция которого заключается в преобразовании свободных радикалов в безвредные соединения и защите клеток от повреждений. Разница в пищевой ценности обусловлена методами изготовления порошков. А именно, если молодые листья зеленой части семян пшеницы измельчают в порошок для получения порошка семян пшеницы, то в случае порошка сока листья молодого растения сначала подвергают холодному прессованию в сок, а затем сушат при низкой температуре (ниже 42 градусов, тем самым сохраняя все ценное в продукте). Поэтому питательные вещества, содержащиеся в порошке сока, намного более концентрированы и легко усваиваются по сравнению с обычным порошком ростков пшеницы, что позволяет получить все преимущества от ростков пшеницы.

В ростках пшеницы много хлорофилла, цинка, марганца, меди, селена, железа, магния, кальция, а также витаминов А, Е, К и группы В, необходимых для здоровья. Кроме того, в этом мощном растении скрыты 18 других аминокислот, которые поддерживают организм. Ростки пшеницы помогают поддерживать пищеварение в порядке и очищать организм от токсинов, помогая при запорах, вздутии живота и диарее.

Авторы работы [32] для сохранения функциональных соединений, сок ростков пшеницы инкапсулировали с использованием мальтодекстрина и сывороточного белка. По результатам исследований антиоксидантная активность составляла от 0,30 до 0,06 мг 2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH)/г порошка, а содержание фенолов составляло 3,52–2,28 мг эквивалента галловой кислоты (GAE)/г порошка. Инкапсулированные порошки показали хорошую стабильность в желудочном соке и имели на 62% более высокое содержание фенолов по сравнению с кишечной жидкостью в течение 10 минут пищеварения.

В работе [33] было рассмотрено влияние удобрений на растения и времени скашивания на некоторые химические компоненты и антиоксидантный потенциал соков травы. Содержание водорастворимого сухого вещества, белка, общих фенолов, флавоноидов и витамина Е (особенно сорта *Durum*) было обнаружено в соках видов *Triticum* по сравнению с другими травами.

Растения пшеницы (*Triticum aestivum* L., cv. 'USU-Super Dwarf') выращивались под красными

LED и сравнивались с растениями, которые выращивались под флуорисцентными лампами дневного света (белыми) с дополнением 1% или 10% синего света синих флуорисцентных ламп.

К сбору урожая, у пшеницы, выращенной только под красным LED, было меньше дополнительных побегов и меньшая урожайность семян по сравнению с растениями, выращенными под белым светом. Пшеница, выращенная под красным светом с добавлением 10% синего флуорисцентного света, имела сравнимое накопление сухой массы ростка и урожайность семян, относительно пшеницы, выращенной под белым светом. Эти результаты указывают на то, что пшеница может вызревать как при облучении только под красным светом, но более крупные растения вырастают и большая урожайность зерна достигается при использовании красного LED с добавлением какого-то количества синего света [33].

Многочисленные результаты исследований ученых мира подтверждают наличие биологически активных компонентов как в ростках пшеницы, так и в соке и высушенном соке, полученного из ростков пшеницы. Пищевая ценность сухого сока ростков пшеницы является не только продуктом, биологически активной добавкой для здорового питания, но и оказывает благотворное, профилактическое, функциональное действие на общее состояние человека. Метод гидропоники позволяет выращивать ростки пшеницы в любое время года, делая его доступным, свежим, полезным. Гидропонный метод является современной технологией выращивания независимо от климатических факторов экологически чистых и безопасных растительных культур без химикатов, без ГМО и пестицидов.

Список литературы:

1. Voss-Fels K. et al. Subgenomic diversity patterns caused by directional selection in bread wheat gene pools //The Plant Genome. – 2015. – Т. 8. – №. 2. – С. plantgenome2015.03.0013.
2. Cakmak I. Biofortification of cereals with zinc and iron through fertilization strategy //19th world congress of soil science. – 2010. – С. 1-6.
3. Повышен прогноз мирового производства зерновых на 2024 год: предполагается, что он превысит уровень 2023 года. ФОА. [Электронный ресурс] www: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru>. (Дата публикации 05.07.2024).
4. Обзор рынка пшеницы Казахстана. Журнал Мельник. [Электронный ресурс] www: <https://millerrussian.com/blog/-383>. (Дата публикации 24 мая 2023 г.
5. Hydroponics: Everything You Need to Know. Bowery. [Электронный ресурс] www: <https://bowery.co/hydroponics/> (Дата обращения 05.05.2024).
6. Kulkarni S. D. et al. Determination of elemental concentration profiles in tender wheatgrass (*Triticum aestivum* L.) using instrumental neutron activation analysis //Food Chemistry. – 2006. – Т. 95. – №. 4. – С. 699-707.

7. Чудесные ростки пшеницы: эликсир для омоложения! WE Hydroponics. [Электронный ресурс]. www: <https://www.wehydroponics.com/store/wondrous-wheatgrass-an-elixir-to-rejuvenate-yourself/> (Опубликовано 29 апреля 2020 г.)

8. Порошок ростков пшеницы Alternative Green Energy Solutions. [Электронный ресурс] www: <https://www.agesgreen.com/product/go2green-wheat-grass-powder/>. (Дата обращения 10.07.2024).

9. Wheatgrass Juice May Improve Hematological Toxicity Related to Chemotherapy in Breast Cancer Patients: APilot Study / Bar-Sela G., Tsalic M., Fried G. // Nutrition and Cancer. – 2007. – vol 58 (2). – pp. 43-48.

10. Hypolipidemic effect of fresh *triticum aestivum* (Wheat) grass Juice in hypercholesterolemic rats / Kothari S., Jain A.K., Mehta S.C. // Acta Poloniae Pharmaceutica. – 2011. – vol. 68(2). – pp.291-294.

11. Effect of Wheat Grass Tablets on the Frequency of Blood Transfusions in Thalassemia Major / Singh K., Pannu M.S., Singh P, Singh J. // The Indian Journal of Pediatrics. – 2010. – vol. 77(1). – pp.90-91.

12. A DNA-technology-based cellular assay used to measure specific biological activity in a wheatgrass extract / Reynolds. C. // Australasian Integrative Medicine Association. – 2005. – vol. 7(1). – pp.37-39.

13. Aydos O. S. et al. Antiproliferative, apoptotic and antioxidant activities of wheatgrass (*Triticum aestivum* L.) extract on CML (K562) cell line //Turkish Journal of Medical Sciences. – 2011. – Т. 41. – №. 4. – С. 657-663.

14. AKCAN KARDAS T., Durucasu I. A New Analytical Method for the Determination of Phenolic Compounds and Their Antioxidant Activities in Different Wheat Grass Varieties //Ekoloji Dergisi. – 2014. – Т. 23. – №. 90.

15. Benincasa P. et al. Phenolic compounds in grains, sprouts and wheatgrass of hulled and non-hulled wheat species //Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2015. – Т. 95. – №. 9. – С. 1795-1803.

16. Howard J. A., Ingold K. U. Self-reaction of sec-butylperoxy radicals. Confirmation of the Russell mechanism //Journal of the American Chemical Society. – 1968. – Т. 90. – №. 4. – С. 1056-1058.

17. Beckman C. H. Phenolic-storing cells: keys to programmed cell death and periderm formation in wilt disease resistance and in general defence responses in plants? //Physiological and molecular plant pathology. – 2000. – Т. 57. – №. 3. – С. 101-110.

18. Subramoniam A. et al. Chlorophyll revisited: anti-inflammatory activities of chlorophyll a and inhibition of expression of TNF- α gene by the same //Inflammation. – 2012. – Т. 35. – С. 959-966.

19. Hussain A. et al. Growth inhibitory and adjuvant therapeutic potential of aqueous extract of *Triticum aestivum* on MCF-7 and HeLa cells //Experimental oncology. – 2014.

20. Nepali S. et al. Wheatgrass-derived polysaccharide has antiinflammatory, anti-oxidative and anti-apoptotic effects on LPS-induced hepatic injury in mice //Phytotherapy Research. – 2017. – Т. 31. – №. 7. – С. 1107-1116.

21. Gore R. D., Palaskar S. J., Bartake A. R. Wheatgrass: Green blood can help to fight cancer //Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. – 2017. – T. 11. – №. 6. – C. ZC40.
22. Avisar A. et al. Extracellular vesicles reflect the efficacy of wheatgrass juice supplement in colon cancer patients during adjuvant chemotherapy //Frontiers in oncology. – 2020. – T. 10. – C. 1659.
23. Tsai C. C. et al. The immunologically active oligosaccharides isolated from wheatgrass modulate monocytes via Toll-like receptor-2 signaling //Journal of Biological Chemistry. – 2013. – T. 288. – №. 24. – C. 17689-17697.
24. Kumar A. et al. Toward human-scale brain computing using 3D wafer scale integration //ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC). – 2017. – T. 13. – №. 3. – C. 1-21.
25. Kothari S. et al. Hypolipidemic effect of fresh Triticum aestivum (wheat) grass juice in hypercholesterolemic rats //Acta Pol Pharm. – 2011. – T. 68. – №. 2. – C. 291-294.
26. Mohan Y., Jesuthankaraj G. N., Ramasamy Thangavelu N. Antidiabetic and antioxidant properties of Triticum aestivum in streptozotocin-induced diabetic rats //Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences. – 2013. – T. 2013. – №. 1. – C. 716073.
27. Ben-Arye E. et al. Wheat grass juice in the treatment of active distal ulcerative colitis: a randomized double-blind placebo-controlled trial //Scandinavian journal of gastroenterology. – 2002. – T. 37. – №. 4. – C. 444-449.
28. Bar-Sela G. et al. The medical use of wheatgrass: Review of the gap between basic and clinical applications //Mini reviews in medicinal chemistry. – 2015. – T. 15. – №. 12. – C. 1002-1010.
29. Thomaier S. et al. Farming in and on urban buildings: Present practice and specific novelties of Zero-Acreage Farming (ZFarming) //Renewable Agriculture and Food Systems. – 2015. – T. 30. – №. 1. – C. 43-54.
30. Wachowska U., Tańska M., Konopka I. Variations in grain lipophilic phytochemicals, proteins and resistance to Fusarium spp. growth during grain storage as affected by biological plant protection with Aureobasidium pullulans (de Bary) //International Journal of Food Microbiology. – 2016. – T. 227. – C. 34-40.
31. Fortună M. E. et al. Elemental and macromolecular modifications in Triticum aestivum L. plantlets under different cultivation conditions //Plos One. – 2018. – T. 13. – №. 8. – C. e0202441.
32. Akbas E. et al. Wheatgrass juice to wheat grass powder: Encapsulation, physical and chemical characterization //Journal of Functional Foods. – 2017. – T. 28. – C. 19-27.
33. Goins G. D. et al. Photomorphogenesis, photosynthesis, and seed yield of wheat plants grown under red light-emitting diodes (LEDs) with and without supplemental blue lighting //Journal of experimental botany. – 1997. – T. 48. – №. 7. – C. 1407-1413.